

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA LINGVISTIK TUSHUNCHALARNI O‘RGATISHNING NAZARIY ASOSLARI

Shodiyeva Mehribon Amin qizi

BuxDPI mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili darsliklarida berilgan matnlardan foydalanish orqali lingvistik tushunchalarni izohlash va ularni o‘rgatishning ahamiyatli jihatlari yoritib berilgan. Boshlang‘ich sinlarda lingvistik tushunchalarni o‘rgatish jarayoni ayrim misollar orqali ifodalangan.

Аннотация: В данной статье освещаются важные аспекты интерпретации и преподавания лингвистических понятий с использованием текстов, представленных в учебниках родного языка. Процесс преподавания лингвистических понятий в начальной школе выражен на некоторых примерах.

Abstract: This article highlights the important aspects of interpreting and teaching linguistic concepts using texts given in native language textbooks. The process of teaching linguistic concepts in elementary schools is expressed through some examples.

Kalit so‘zlar: lingvistika, lingvistik tushuncha, lisoniy matn, grammatik bog‘liqlik, nazariy tilshunoslik, so‘z, so‘z birikmasi, gap

Ключевые слова: языкознание, лингвистическое понятие, языковой текст, грамматическая связь, теоретическое языкознание, слово, словосочетание, предложение

Key words: linguistics, linguistic concept, linguistic text, grammatical relation, theoretical linguistics, word, phrase, sentence.

Lingvistika (tilshunoslik) – til haqidagi, ijtimoiy tabiati, vazifasi, ayrim tillarning amal qilish qonunlari, tarixiy taraqqiyot jarayoni haqidagi fan bo‘lib, ona tili bilan bir qatorda chet tillarini o‘rganishda, terminologiyani yanada rivojlantirishda, lisoniy matnlarni ilmiy tarzda izohlashda, shuningdek, turli nazariy xulosalar chiqarishda

yordam beradi. Tilshunoslikning amaliy hamda nazariy turlari bor. Nazariy tilshunoslik tilning grammatik qurilishi va ma’naviy xususiyatlarini o‘rganadi. Ona tili darslarida berilgan matnlarni tahlil qilishning mohiyati ham, aynan, lingvistik tushunchalar ustida ishlashni taqozo qiladi. So‘z, so‘z birikmasi, gap singari lingvistik tushunchalarni o‘rgatishni boshlang‘ich sinflardan boshlab shakllantirib borish lozim, chunki aynan ushbu tushunchalar vositasida darslikdagi matnlar ustida ishlash, to‘g‘ri mazmundagi va strukturadagi gaplarni mustaqil ravishda tuza olish ko‘nikmasini shakllantirish mumkin. O‘quvchilar matnlarni lingvistik jihatdan to‘g‘ri tahlil qilishni tushunsagina so‘z va gap orasidagi bog‘liqlikni teran his qila oladi. So‘zlarni ma’naviy jihatdan to‘g‘ri, takrorlarsiz qo‘llagan holda mustaqil matn yarata olish, so‘z birikmalaridagi qo‘shimchalar mosligini topish hamda gaplar orasidagi mazmuniy va grammatik bog‘liqlikni ta’minlay olish ko‘nikmalarini shakllantirishda lingvistik bilimlar mustahkamligi muhim ahamiyatga ega. Lingvistik tushunchalarni o‘zlashtirish bevosita o‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirishga ham katta yordam beradi, chunki matndagi so‘zlar ma’nosini izohlashda ularning sinonimi, antonimi, paronimlaridan foydalaniladi. Bitta so‘z bir nechta tushuncha orqali ifodalanadi. Natijada o‘quvchining lug‘at boyligi oshishiga erishiladi. Shu so‘zlar vositasida so‘z birikmasi va gaplar tuzish, ushbu so‘zlarning xorijiy tildagi muqobilini topish singari mustaqil mashqlar bajarilsa o‘quvchilarga yana-da tushunarli hamda qiziqarli bo‘ladi. Berilgan matnni tahlil qilish jarayonida so‘zlar, ularning ma’nosi, tovush tarkibi, qo‘llanilish o‘rni haqida savol-javob uyushtirish lozim. Yangi so‘zlar yaxshiroq esda qolishi va tushunarli bo‘lishi uchun ular asosida so‘z birikmalari, gaplar tuzish yoki so‘z o‘yinlari tashkil qilish mumkin. Ona tili darsliklaridagi berilgan matnlarni tahlil qilishda ayrim so‘zlar mazmuni o‘qish savodxonligi darsligida berilgan biror adabiy janrdagi asar tarkibidagi so‘z bilan taqqoslab izohlansa, o‘quvchilar qiziqishini oshirish bilan birga fanlararo integratsiyani ta’minlashga erishish mumkin. Tovush, so‘z, so‘z birikmasi, gap, matn.

Yuqoridagi ketma-ketlik asosida bosqichma-bosqich lingvistik tushunchalar o‘rgatib boriladi. O‘quvchilarga darslikdagi matndan tushunarsiz yoki izohtalab so‘zlarni o‘zlari mustaqil ravishda ajrata olishlari va mana shu so‘z yoki birikmalar

vositasida hayotiy misollar orqali boshqa bir kichik matn yaratish topshirig‘ini berish ham samarali usul hisoblanadi. Yoki ana shu so‘zlar qatnashgan biror ijodiy topshiriq berish mumkin. Masalan, kichik hajmdagi she‘r yoki o‘zlari bilgan maqol va topishmoqlardan aytishlari aytiladi. Bu kabi mustaqil topshiriqlar o‘quvchilarni topqirlikka undaydi, taakkurini kengaytiradi hamda ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. Matndagi so‘z birikmalarini ajratib olib, ularni aralash holatda berish orqali o‘quvchilarning xotirasini sinovdan o‘tkazish mumkin. Yangi avlod darsliklaridagi matnlar asosidagi topshiriqlarni kuzatganimizda mazmuni ko‘proq o‘quvchilarning og‘zaki bog‘lanishli nutqini, tafakkurini aniqlashga qaratilganini ko‘rishimiz mumkin. O‘qituvchi pedagogik mahoratidan kelib chiqib qo‘shimcha lingvistik topshiriqlar berish orqali mavzuni yana-da mustahkamlashga erishishi mumkin. Matnni tahlil qilish jarayonida so‘zlar tarkibini o‘rganish bilan birga uning mazmuni, sinonim, paronim, antonimlarini topish, mustaqil ravishda so‘z birikmalari tuzdirish orqali o‘quvchilar lug‘at boyligini oshirishga erishish mumkin. Tushunarsiz so‘z va birikmalarni hayotiy misollar vositasida tushuntirish, gaplar tarkibidagi qo‘shimchalarning vazifasi, talaffuzi va imlosidagi farqli tomonlarni ham o‘z o‘rnida tushuntirib o‘tish kerak. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishda ilmiy atamalarni sodda shaklda, ilg‘or pedagogik texnologiyalar va zamonaviy interfaol metodlardan oqilona foydalangan holda yetkazib bera olish muhim ahamiyatga egadir.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga lingvistik tushunchalarni o‘rgatish jarayoni matn ustida ishlash jarayoni bilan bevosita bog‘liq va ahamiyatlidir. Matnlarni lingvistik jihatdan to‘g‘ri tahlil qila olish orqali o‘quvchilar o‘zlari mustaqil ravishda matn yarata olish ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar. Shu bilan birga, so‘z birikmalari talaffuzi va imlosini yaxshi o‘zlashtirib boradilar. Lingvistik kompetensiyani shakllantirish og‘zaki nutq va imlo qoidalarini ham o‘zlashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azimova. I, Mavlonova.K va boshqalar. “Ona tili va o‘qish savodxonligi” 1-2-qism: 3-sinfi uchun darslik. Toshkent: “Respublika ta’lim markazi”, 2022.

2. Qosimova K, Matjonov S, G‘ulomova X, Yo‘ldosheva Sh, Sariyev Sh. “Ona tili o‘qitish metodikasi”.
3. “O‘quvchi shaxsini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim”. Umumta’lim maktablari o‘qituvchilari uchun o‘quv modullari, 1-modul, Toshkent-2013-yil.
4. Abdullayeva Q. Nutq o‘stirish. - T.: O‘qituvchi, 1980.66-bet
5. Abdullayeva F. TA’LIM TIZIMI SIFATINI OSHIRISHDA PISA VA TIMSS KABI XALQARO TADQIQOTLARNING ROLI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.
6. Nurillayevna A. F. Teaching Scientific Popular Articles in Mother Nili and Reading Literacy Courses //European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 47-50.
7. Abdullayeva F. Methodological possibilities of organization of primary school technology lessons with pedagogical technologies //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
8. Nurullayevna A. F. ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA ILMIY OMMABOP MAQOLALARNI O‘RGATISH //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 406-409.
9. Курбанова Ш. Н., Абдуллаева Ф., Очилова Г. О. Педагогическая технология–целостная система образовательного процесса //новые педагогические исследования: сборник статей IV. – 2021. – С. 20.
10. Qurbonova S. N., Abdullayeva F. TARBIYA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1030-1035.